

Original paper

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUHLARI

© N.A. Turdaliyeva¹✉

¹Qo'qon Universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy yondashuvlari yoritilgan. Ijodkorlik bolalarning shaxsiy va psixologik rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ijodiy faoliyat orqali bola o'z tafakkuri, tasavvuri, nutqi va his-tuyg'ularini erkin ifoda eta oladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ijodkorlikni rag'batlantiruvchi sharoitlarni yaratish, individual yondashuv va zamonaviy metodlardan foydalanish zarurdir.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonini tahlil qilish, samarali pedagogik yondashuvlar va metodlarni aniqlash, shuningdek, pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali bolalarda ijodiy salohiyatni oshirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida psixologik-pedagogik adabiyotlar, mahalliy va xorijiy manbalar, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar tahlil qilindi. Shuningdek, kuzatuv, suhbat, so'rovnomalar, eksperiment va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Guilford va Dyachenkoning kreativ testlari, amaliy mashg'ulotlar tahlili tadqiqot asosini tashkil etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi omillar muhimligini ko'rsatdi: ta'lim jarayoniga ijodiy faoliyatni integratsiya qilish, differensial yondashuv, pedagoglarning malakasi, ota-onalar bilan hamkorlik va ijodiy muhit. Mashg'ulotlar orqali bolalarning mustaqil fikrlashi, tasavvuri, estetik didi va amaliy ko'nikmalari rivojlangan. Shuningdek, qo'l mehnati va san'at elementlari orqali ijodiylikni rag'batlantirish natijador bo'lgani kuzatildi.

XULOSA: tadqiqot shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur. Ijodiy faoliyat, individual metodlar, malakali pedagogik rahbarlik va ota-onalar bilan yaqin hamkorlik bu jarayonni yanada samarali qiladi. Shuningdek, moddiy-texnik baza va zamonaviy ta'lim metodikasi ham muhim omillardir. Mavjud muammolarni bartaraf etish orqali bu yo'nalish yanada rivojlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bolalar ijodiy qobiliyatlari, ijodiy rivojlanish, pedagogik yondashuvlar, o'yin va ijodiy faoliyat, ijodiy salohiyat, bolalar ta'limi, shaxsiy

rivojlanish, ta'lim metodlari, ota-onalar bilan hamkorlik, psixologik rivojlanish, tasavvur va fantaziya, ijodiy faollik, bolalar psixologiyasi, rivojlanish jarayoni, ta'lim jarayoni.

Iqtibos uchun: Turdaliyeva N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlari. // Inter education & global study. 2025. №6(1). B.361–376.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

© Н.А. Турдалиева¹✉

¹ Кокандский Университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические основы и практические подходы к развитию творческих способностей у детей дошкольного возраста. Творчество играет важную роль в личностном и психологическом развитии ребенка, способствует расширению мышления, формированию воображения, речи и способности к самовыражению. Особое внимание уделяется созданию условий для стимулирования творческой активности, а также использованию индивидуального подхода и современных педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — проанализировать процесс развития творческих способностей у детей дошкольного возраста, выявить эффективные педагогические подходы и методы, а также обосновать значимость сотрудничества педагогов с родителями в целях раскрытия творческого потенциала детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в рамках исследования проведён анализ отечественной и зарубежной психологической и педагогической литературы, научных публикаций и диссертаций. Были использованы такие методы, как наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент и статистическая обработка данных. В частности, применялись тесты креативности Гилфорда и Дьяченко, а также анализ практических занятий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования подтвердили, что на развитие творческих способностей дошкольников существенно влияют: интеграция творческой деятельности в образовательный процесс, дифференцированный подход, профессионализм педагогов, сотрудничество с родителями и создание творческой среды. Проведённые занятия способствовали развитию у детей самостоятельного мышления, воображения, эстетического вкуса и практических умений. Особую эффективность показали элементы художественного труда и развивающие игры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование показало, что развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста требует комплексного подхода. Важную роль играют организация творческой деятельности, применение индивидуальных методов, квалифицированное педагогическое руководство и

тесное сотрудничество с семьей. Кроме того, необходимо обеспечить соответствующую материально-техническую базу и внедрение инновационных методик. Устранение выявленных проблем позволит значительно повысить эффективность процесса воспитания творческой личности.

Ключевые слова: дошкольное образование, творческие способности детей, творческое развитие, педагогические подходы, игра и творческая деятельность, творческий потенциал, детское обучение, личностное развитие, методы обучения, сотрудничество с родителями, психологическое развитие, воображение и фантазия, творческая активность, детская психология, процесс развития, образовательный процесс.

Для цитирования: Турдалиева Н.А. Развитие творческих способностей дошкольников: теоретические основы и практические подходы. // Inter education & global study.2025. №6(1). С.361–376.

DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOLERS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPROACHES

© Nurjahon A. Turdaliyeva¹✉

¹Kokand University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the theoretical foundations and practical approaches to developing creative abilities in preschool children. Creativity plays a crucial role in the child's personal and psychological development, contributing to the expansion of thinking, imagination, speech, and self-expression. Special attention is given to creating environments that encourage creativity, utilizing individual approaches, and applying modern pedagogical methods.

AIM: the main aim of the study is to analyze the process of developing creative abilities in preschool-aged children, identify effective pedagogical approaches and methods, and emphasize the importance of teacher-parent collaboration in unlocking the child's creative potential.

MATERIALS AND METHODS: the research involved the analysis of national and international psychological and pedagogical literature, academic articles, and dissertations. Methods included observation, interviews, questionnaires, experiments, and statistical analysis. Creativity tests by J.P. Guilford and O.M. Dyachenko were used, as well as practical activity analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the study results revealed that the development of creative abilities in preschool children is significantly influenced by factors such as integrating creative activity into the educational process, applying differentiated instruction, the qualifications of educators, cooperation with parents, and the presence of a supportive creative environment. Activities helped develop children's independent

thinking, imagination, aesthetic sense, and practical skills. Artistic work and games proved particularly effective.

CONCLUSION: the research concludes that the development of creative abilities in preschoolers requires a comprehensive approach. Key components include creative activity in education, individual teaching methods, qualified pedagogical guidance, and strong cooperation with families. Additionally, appropriate material and technical support and the use of innovative teaching methods are essential. Addressing existing challenges will significantly improve the development of children's creative abilities.

Keywords: preschool education, children's creative abilities, creative development, pedagogical approaches, play and creative activity, creative potential, child education, personal development, teaching methods, parental collaboration, psychological development, imagination and fantasy, creative engagement, child psychology, development process, educational process.

For citation: Nurjahon A. Turdaliyeva. (2025) 'Developing creative abilities of preschoolers: theoretical foundations and practical approaches', *Inter education & global study*, (6(1)), pp.361–376. (In Uzbek).

Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning shaxsiy rivojlanishi, intellektual salohiyatini oshirish va jamiyatga moslashishida muhim o'rin tutadi. Ijodiy faoliyat bolaning fikrlashini kengaytirish, tasavvurni rivojlantirish, o'zini ifoda etish va yangi g'oyalarni yaratish imkonini beradi. Pedagogika va psixologiya sohalarida olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki ularning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni ko'plab pedagogik yondashuvlar va metodlarga asoslanadi. Pedagoglar, o'qitish jarayonida bolalarning ijodiy tafakkurini rag'batlantirish uchun turli o'yinlar, san'at va amaliy faoliyatlar orqali bolalar bilan ishlashni amalga oshiradilar. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish, bolalarning shaxsiy xususiyatlari va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olishni talab qiladi.

Bugungi kunda, maktabgacha ta'limda ijodiy rivojlanishning yangi metodologiyalari va innovatsion pedagogik usullarining joriy etilishi, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, bolalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda ota-onalar bilan hamkorlik qilishning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu mavzuda olib boriladigan izlanishlar, bolalar ijodini rivojlantirishning nazariy asoslari, metodik yondashuvlar va uning samaradorligi haqidagi bilimlarni yanada chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda, maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy o'rganilishi va bu jarayondagi o'ziga xos xususiyatlar tahlil qilinadi. Pedagogik metodlar, ijodiy faoliyatlarni tashkil etish va bolalar bilan ishlashdagi

innovatsion yondashuvlar o'rganiladi

Psixologiyada ijodiylik birinchi marta 1950 yilda ilmiy o'rganilgan. Mashhur amerikalik psixolog Dj.Gilford o'sha yili Amerika psixologlar assotsiatsiyasining kongressida ijodiy tafakkur va ijodiy jarayon haqida ma'ruza qilib bu sohaga olimlarning diqqatini tortdi.Dj.Gilford bu sohada chuqur izlanishlar olib borib, 1967 yilda kreativ tafakkurni shakllantiruvchi va aniqlovchi testlar dastasini ishlab chiqdi. Ijodiy tafakkur bu kishilardagi aqliy faoliyatning asosiy xarakteristikasi bo'lib, tafakkurning individualligini xarakterlaydi. Dj.Gilford farazicha intellekt tuzilishi modelining tahlili bu jarayonni taminlaydi.[1]

Bolalarning ijodkorligini belgilovchi yana bir tushuncha bu tasavvurdir. Bu hodisa ajoyib sovet psixologi L.S. Vygotskiyning asarlarida keng ifodalangan. U bolaning tasavvuriga alohida e'tibor berib, kattalar tasavvuri bilan bolalar tasavvuri o'rtasida ma'lum chegara chizgan. Vygotskiyning ta'kidlashicha, bu aqliy xususiyat kattalarda eng to'liq namoyon bo'ladi, shuning uchun bolalar tasavvurni rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar bilan ta'minlanishi kerak - bu insonning normal rivojlanishining yagona yo'li.[2]

Respublikamizda ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarini san'at orqali ijodkorligini shakllantirish metodikasi M.Abdukarimov, M.A Abdullayeva, Sh.Sh.Abdullayeva, A.Baxriyev, A.Golitova, R.Qodirov, B.Kodirov, A.Radjabova, M.Mirzayeva, H.Nurmatov, J.Rasulboyev, R.I.Sunnatova, F.Xalilov, O.Xoliqov, Sh.Xalilova, G.B.Shoumarov, Sh.E.Qurbonov, M.Quronov, Sh.Q.Mardonov, G. X. Ibragimova, D.Yu.Ruziyev, Sh.Sh.Olimovlar tomonidan tadqiq etilgan.[3]

Xorijiy davlatlar olimlari S.K.Andrews, M.Almodovar, L.Curtis, L.Pernilla, Pak Chon Xoy, I Xe Gu, I Son Chxon, Xan Myon Xining tadqiqotlarida san'atning tarbiyaviy ahamiyati, ularni estetik tarbiyalash masalalari ko'rib chiqilgan.

Shu jumladan so'ngi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham bolalarning ijodiy qobiliyat va faoliyatlarini o'rganish masalalariga e'tibor katta ekanligini Radjapova Z. T., Kamolov I. B., Sh. T.Boltayevalar dissertatsiya ishlarida ham ko'rishimiz mumkin. [4]

Muammoga oid adabiyotlar va malakaviy ishlar tahlili, pedagogik-psixologik kuzatish, anketa, savol-javob, suhbat, D.P Gilford va O.M. Dyachenko "Rasmlarni tugatish" subtestlari, tajriba-sinov ishlari natijalariga matematik statik ishlov berish kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi.[5]

Maktabgacha yosh intensiv psixologik yetuklik bosqichi bo'lgan ijodkorlikni rivojlantirish uchun eng qulay davr. Aynan shu davrda ko'p sohalarda progressiv o'zgarishlar ro'y beradi, aqliy jarayonlar (diqqat, xotira, tafakkur, nutq, tasavvur) takomillashadi, shaxsiy fazilatlar rivojlanadi, ular asosida qobiliyat, moyillik shakllanadi.

Ota-onalar o'z farzandlarini ijodkor shaxs bo'lib voyaga etishini xohlaydi. Shu sababli yoshlikdanoq ularning ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga e'tibor qaratadi. Binobarin, "barcha bolalar istisnosiz potentsial ijodkorlardir. Badiiy ijodkorlik va tasviriy san'atni o'rganish bo'yicha mashg'ulotlar har bir bolada yashiringan ijodiy qobiliyatlarni "uyg'otish"ga, ijodiy layoqatni ro'yobga chiqarishga yordam berishga

harakat qiladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning deyarli barchasi turli harakatlar – rasm chizish, qo'shiq aytish, raqsga tushish, jismoniy faollikni ifodalovchi harakatlarni tashkil qilish orqali o'z ijodiy qobiliyatlarini u yoki bu darajada namoyon qiladi. Bu yoshdagi bolalarning ijodkorligi ulardagi erkinlik, faollik, o'z xohish-istaklari, xatti-harakatlarini cheklamaslik bilan bog'liq. Qolaversa, atrof-borliqni bilishga bo'lgan intilish ulardagi qiziquvchanlikni rivojlantiradi. Kattalarga taqliq qilish odatlari esa san'atning turli janrlari bo'yicha kattalar yoki tengdoshlarining harakatlarini o'zlashtirish uchun imkon beradi. Qiziquvchanlik va taqlid asta-sekin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda san'atning turli sohalariga bo'yicha qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning san'atning turli sohalariga bo'lgan qiziquvchanliklari hali barqaror sifat emas. Izchil ravishda bu qobiliyatni rivojlantirib bormaslik esa uning pasayishiga olib keladi. Pedagogik yondashuv bolalarning ijodiy qobiliyatlarini tizimli ravishda, izchil, uzluksiz rivojlantirib borishni taqozo qiladi.

Qobiliyatli bolalar bilan ishlashning an'anaviy ta'lim jarayonidan farqli tomoni – bu pedagogik faoliyatning maxsus o'quv va tarbiyaviy ishlar dasturlari asosida tashkil etilishi sanaladi. Maxsus dasturlar mazmunan iqtidorli bolalarni o'qitishning o'ziga xosligini ifoda etadi.

Bu kabi o'quv va tarbiyaviy ishlar dasturlarini yaratishda ma'lum tamoyillar asosida ish yuritiladi. Ayni vaqtda pedagogika amaliyotida M.Karne tomonidan asoslangan tamoyillar asosida faoliyat yuritilmoqda. Ular quyidagilardan iborat:

Qobiliyatli bolalar bilan ishlash uchun maxsus o'quv va tarbiyaviy ishlar dasturlarini yaratishning ustuvor tamoyillari (M.Karne g'oyasi)

- 1.Dasturning individuallashtirilganligi.
- 2.Dasturlarni tuzishda tarbiyachilarning ishtirokini ta'minlash.
- 3.Dasturlarni yaratish va undan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining amaliyotidafoydalanishdagi shaxsiy mas'uliyat.
- 4.Tarbiyachilarning kasbiy malakalarini oshirish.
- 5.Tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirishga qo'shimcha mablag'larni jalb qilish.

6.Dasturda turli metodlarning o'rin olishi.

7.Tarbiyalanuvchilarning individual va guruhli tayyorgarlik darajasini baholash.

Ushbu tamoyillar asosida o'quv va tarbiyaviy ishlar dasturlarini yaratish ham iqtidorli bolalar bilan ishlash jarayoniga o'qituvchilarni jalb etishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat mazmunining shakllanishiga yordam beradi.

Iqtidorli bolalar bilan ishlashga qaratilgan davlat siyosati bu borada mavjud imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishni taqozo etadi. Tarbiyachilarning to'g'ri yondashishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qobiliyat bolalarni tarbiyalashda muayyan samaralarga erishishni kafolatlaydi.

1998 yildan boshlab respublikada Tashhis markazlarining faoliyat olib bormoqda.

O'z tarkibiga psixolog, pedagog, fiziolog, tibbiyot xodimlari kabi mutaxassislar jalb

etilgan markaz olti-yetti yoshli bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarlik darajasini aniqlash vazifasini bajarmoqda. Bizning nazarimizda, ularning faoliyati aynan bolalarning iqtidori darajasini aniqlash, ularni layoqati, qobiliyati va iqtidori darajasiga ko'ra turli yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi ta'lim muassasalarga jalb etishdan iborat bo'lishi lozim. Markaz faoliyati yordamida iqtidorli bolalarni o'z vaqtida va to'g'ri aniqlash, ularning iqtidorini yanada rivojlantirish uchun qulay pedagogik sharoitlarni yaratish, ularni kasbga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir.

Umumiy yoki maxsus iqtidorga ega bolalarga ta'lim va tarbiya berish o'ta murakkab jarayon. Ana shu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish maqsadida ixtisoslashgan maktablarni tashkil etish borasida xalqaro tajriba to'plangan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy maqsadi "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" da ko'rsatib berilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy maqsadi – ularni dunyoni badiiy tasavvur etishga tayyorlash hamda badiiy-ijodiy qobiliyatlarga ega bo'lishlarini ta'minlash orqali ijodiy rivojlantirishga erishishdan iborat.

Maqsadga erishish yo'lida quyidagi vazifalar hal qilinadi:

- tarbiyalanuvchilarni musiqa, badiiy adabiyot va folklor namunalari, teatr san'ati, tasviriy va xalq amaliy san'ati, bayram va ommaviy tadbirlar, qo'shiq, raqs san'ati bilan yaqindan tanishtirish;

- ularda nuqta madaniyatini rivojlantirish;

- tarbiyalanuvchilarni applikasiya qilishga o'rgatish;

- maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiiy va tashlandiq materiallardan o'yinchoqlar yasash o'rgatish;

- tarbiyalanuvchilarni dunyoni badiiy tasavvur etishga tayyorlash;

- maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

- Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Ular:

- tegishli turdagi ta'lim tashkiloti faoliyati mazmunini yorituvchi hujjatlarda bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish g'oyalarining aks etganligi;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimning shakllanganligi;

- tarbiyalanuvchilarning maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan kasbiy malaka, kompetensiyalarga egaliklari;

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy qobiliyatini samarali rivojlantirishga xizmat qiladigan vositalarning mavjudligi;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda oila va tegishli tashkilot o'rtasida o'zaro hamkorlikning qaror topganligi;

- xalqaro tashkilotlar va tadbirkorlik subyektlari imkoniyatlarining maktabgacha

yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilganligi va boshqalar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy qobiliyatini samarali rivojlantirishda турли субъектлар ўртасидаги ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга.

Hamkorlik – maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishda qatshanuvchi subyektlar imkoniyatlarining bolalarda ijodiy qobiliyatini samarali rivojlantirish maqsadida o'zaro birlashtirilishi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini samarali rivojlantirish bir guruh subyektlarning hamkorligi asosida amalga oshiriladi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy qobiliyatini samarali rivojlantirish masalasi davlat siyosati darajasida o'rganilayotganiga qaramay bu borada muayyan muammolar mavjud. Xususan:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy qobiliyatini tashxislash mexanizmi ishlab chiqilmagan;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini aniqlagan holda ularni rivojlantirishga nisbatan individual yondashuv yetarlicha qaror topmagan;

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyachilari bolalarda ijodiy qobiliyatni samarali rivojlantirish borasida yuqori darajada kasbiy malaka, kompetensiya, ish tajribasi va mahoratiga ega emas;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ta'lim tashkiloti, oilalar va ijtimoiy muassasalar o'rtasida mustahkam hamkorlik o'rnatilmagan;

- respublika miqyosida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga oid mahalliy ilg'or ish tajribalarini o'rganish va ularni muvofiqlashtirish yo'lga qo'yilmagan;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga oid xorijiy tajribalarning keng o'rganilishiga hanuzgacha erishilmayapti.

Ayni vaqti maktabgacha ta'lim tashkilotlari va ularning faoliyatini boshqaruvchi rahbar muassasalarning oldiga zudlik bilan hal qilinishi zarur bo'lgan vazifalar qo'yilmoqda.

Ijod, ijodiyot va ijodkorlik tushunchalari. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda dastlab ijod, ijodiyot va ijodkorlik tushunchalarining mazmunini bilib olish talab qilinadi.

Pedagogik, psixologik, san'at, xususan, adabiyot yo'nalishlarida ijod, ijodiyot va ijodkorlik tushunchalari keng tadqiq qilingan.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da ijod, ijodiyot va ijodkorlik tushunchalariga ma'no jihatidan yondashuvlar keltirilgan. Xususan:

Arabchadan yaratish, kashf qilish, vujudga keltirish "ijod" tushunchasi ikki xil ma'noni anglashiga urg'u beriladi: 1) badiiy, ilmiy, san'atga oid asar yoki moddiy boylik yaratish, vujudga keltirish, yaratuvchilik faoliyati; 2) yaratuvchanlik faoliyati mahsuli, samarasi.

Arabcha "ijodiyot" esa lug'aviy jihatdan "ijodiy ish bilan bog'liq faoliyat, ijod"

ma'nolarini anglatadi.

"Ijodkorlik" tushunchasi esa arabcha "ijod", shuningdek, forscha "kor" va o'zbekcha "lik" qo'shimchalari yordamida hosil qilingan tushuncha sifatida "ijodkorning ishi", "ijodkorga xos faoliyat" va "yaratuvchanlik" ma'nolarini anglatadi.

Ijod – insonning yangi moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratish faoliyati. Unda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, butun bilimi, tajri-basi, iste'dodi namoyon bo'ladi. Ijod dastlab inson tasavvurida tug'iladi, keyin unga taalluqli masalalar yuzasidan izlanishlar olib boriladi, boshqalar bajargan ishlar tanqidiy ko'rib chiqiladi, tahlil etiladi, kuzatishlar, tajribalar o'tkaziladi, mantiqiy xulosalar chiqariladi, gipotezalar qilinadi, bular tajribada sinab ko'riladi, noto'g'ri bo'lsa yangilanadi va hokazo.

M.H. Usmonboyeva tomonidan "ijod" tushunchasi shunday ta'riflanadi:

ijod – ijtimoiy subyektning yangiligi, ahamiyati va foydaliligi jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan tan olingan faoliyati yoki faoliyati natijasi. Darhaqiqat, ijod bir vaqtning o'zida ham faoliyat ham faoliyat natijasi (ijodiy mahsulot) sifatida namoyon bo'ladi.

Ijodiy izlanishlar natijasi turli shakllarda (badiiy asar, matematik formula va boshqalar ko'rinishida) yuzaga chiqadi. Uni jamiyat e'tirof etsagina haqiqiy, to'liq ijod bo'ladi. Ijod fan-texnikani, madaniyatni bo-yitadi, rivojlantiradi.

Ijodni shartli ravishda iki guruhga: ilmiy ijod va badiiy ijodga bo'lish mumkin.

Olimlar faoliyati ilmiy ijodga, san'atkorlar, yozuvchilar faoliyati badiiy ijodga qaratilgan. Ba'zi kishilarda har ikki ijod yo'nalishida faoliyat yurita olish malakalari rivojlangan bo'lishi mumkin.

Ilmiy ijodda tabiat va jamiyat hayotining ob'ektiv krnuniatlari aks etsa, badiiy ijodda ma'naviy hayot muammolariga san'atkorning subyektiv, o'ziga xos qarashlari, his-tuyg'ulari aks etadi.

Badiiy ijodda hayotning turfa ranglari hamda voqealari orasidan ibratli va ijtimoi ahamiyatli bo'lganlari tanlab olinadi va badiiy umumlashtiriladi. Bu turdagi ijod murakkab jarayon bo'lib, inson faoliyatining idrok etish, baholash, qadrlash singari turlari bilan bog'liq holda amalga oshadi. Buning uchun ijodkor erkin xayol, ozod tafakkur, keng ko'lamli tasavvur, milliy g'urur va yuksak orzularga ega bo'lishi kerak. Odatda badiiy ijod mahsulotining ommaviyligi va ijtimoiy ahamiyati ana shu bilan belgilanadi. Ijodning taraqqiy etishida jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlari hal qiluvchi ahamiyatga ega.

"Xalq og'zaki ijodiyot" tushunchasi ham til iste'molida keng qo'llaniladi. "Ijodiyot" tushunchasiga berilgan izohdan kelib chiqadigan bo'lsa, xalq tomonidan amalga oshirilgan ijod va bu ijod natijasida yig'ilgan ijodiy mahsulotlar to'plami ma'nosini ham ifodalash mumkin.

Ayni o'rinda M.H. Usmonboyeva "ijodkorlik" tushunchasini shunday izohlaydi: ijodkorlik – muayyan yangilikning ahamiyati va foydali ekanligini belgilovchi shaxs faoliyati va uning natijasi.

Ijodkor shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uning ichki va tashqi olami

o'zgarishining o'zaro mos kelishi, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar hamda inson ontogengizi – tug'ilishidan boshlab to umrining oxiriga qadar uzluksizlik, vorisilikni taqozo etadigan faoliyat mazmuniga bog'liq.

Ma'lumki, kasbiy tajriba bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida aks etadi. Biroq, kasbiy-ijodiy faoliyat ko'nikmalarining o'zlashtirilishi nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasi, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni emas, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo'lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarining yetarli darajada o'zlashtirilishi talab etadi.

Ijodkor shaxsning shakllanishini uning o'zaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyat va ijodiy mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin. Ushbu jarayonning sur'ati va qamrovi biologik va ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi va kreativ sifatleri, shuningdek, mavjud shart-sharoit, hayotiy muhim va kasbiy shartlangan hodisalarga bog'liq. Zamonaviy sharoitda pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi taqozo etadi.

E.P. Torrens ijodkorlikni "tartibliktan tashqariga chiqish" deb yuritib, fikrlash jarayonini tasvirlaydi. Muallif bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatishning to'rtta afzalligini ko'rsatib o'tadi. Ular:

1. Ijodiy fikrlash yaxshi ruhiy salomatlik va shaxsiyatni rivojlantirishga yordam beradi.

2. Ijodiy fikrlash yangi bilimlarni egallashga olib keladi.

3. Ijodiy fikrlash kunlik muammolarni hal qilishda yordam beradi.

4. Ijodiy fikrlash bugungi va kelajak avlodlarning hayotida yordam beradi.

"Zamonaviy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri shaxs tarbiyasida yangicha yondashuvni tashkil etishdir. Bu jarayonlar bolaning ijodiy faol, mustaqil fikrlovchi, muloqotchan va turli vaziyatlarga moslashuvchan bo'lishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda bolalarda kreativlik masalasi o'rganilmagani dolzarb masalalardan biridir".

Maktabgacha yoshdagi bolalarning qo'l mehnati - bu eng oddiy asboblardan foydalangan holda mustaqil buyumlarni ishlab chiqarish. Bu ish, faoliyat amaliy bo'lib, ma'lum darajada foydali yo'nalishga ega.

Bolalarning o'z mehnat faoliyatining maqsadga muvofiqligini anglashi uning sifatiga, har bir bolaning mehnat jarayoni va natijasiga munosabatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Qo'l mehnatining individual xarakterdaligi (ya'ni, jamoaviy ishda ham, bolalarning har biri uning bir qismini o'z qo'llari bilan bajaradi), unga barcha bolalarni izchil jalb qilish, ba'zi kamchiliklarni tuzatish imkonini beradi.

Jamoaviy vazifalarni bajarish bolalarda o'zaro muzokaralar olib borish, o'z manfaatlari va istaklarini umumiy maqsadga bo'ysundirish qobiliyatini rivojlantiradi, do'stlik, o'zaro yordam, mas'uliyat tuyg'ularini uyg'otadi, tashabbuskorlik, zukkolikni rivojlantiradi.

Vizual xarakterdagi jamoaviy vazifalarni bajarish jarayonida bolalar kelgusi ishni mustaqil ravishda rejalashtirishni, o'z harakatlarini umumiy reja bilan muvofiqlashtirishni,

uni amalga oshirish ketma-ketligini o'ylashni, kerakli vizual materialni tanlashni va ulardan foydalanishni o'rganadilar. Shu bilan birga, jamoaviy mehnatda bolalarning individual xususiyatlari aniq namoyon bo'ladi, ijodiy qobiliyatlar shakllanadi.

Badiiy mehnat - bu bolaning hayotini, o'yinlarini, mehnatini va dam olishini bezash uchun foydali va badiiy, estetik ahamiyatga ega bo'lgan buyumlar va predmetlarni yaratish uchun turli materiallar bilan mehnatidir. Bu bolalar mehnati dekorativ, badiiy-hunarmandchilik faoliyatidir, chunki bola go'zal narsalarni yaratishda o'z g'oyalari, bilimlari va mehnat faoliyati jarayonida egallagan amaliy tajribasi asosida materiallarning estetik fazilatlarini hisobga oladi. To'g'ri tashkil etilgan qo'l va badiiy mehnat bolalarga materiallarning sifati va imkoniyatlari haqida bilim beradi, hunarmandchilikning o'ziga xos xususiyatlarini o'zlashtirishga intilishni uyg'otadi, ularni dekorativ-amaliy san'at bilan tanishtiradi.

Mehnat tarbiyasiz bola shaxsini shakllantirish mumkin emas. Katta va tayyorlov guruhlarida ijodkorlik elementlari bilan qo'l mehnati asosiy rol o'ynaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligining namoyon bo'lishi ularga taklif qilingan aqliy vazifalarni bajarish tabiati bilan belgilanadi. Bolalar o'zlarining ijodiy energiyasini bo'shata olishlari juda muhimdir. Amaliy ahamiyati jihatidan tikuvchilik mashg'ulotlarida ko'plab muhim fazilatlar tarbiyalanadi: harakat qilish odati, to'siqlarni yengib o'tish qobiliyati, mas'uliyat, ishni rejalashtirish va uni amalga oshirish ketma-ketligidagi bosqichlarni oldindan ko'ra bilish. Xususan, munchoqlar qo'l mehnatida tikuvchilikning bir turi bo'lib, uning yordamida siz quyidagi vazifalarni hal qilishingiz mumkin:

o'z vatani madaniyatiga, xalq amaliy san'atining kelib chiqishiga qiziqish uyg'otish, voqelikka estetik munosabat, mehnatsevarlik, aniqlik, qat'iyatlilik, sabr-toqat, boshlangan ishni oxiriga etkazish qobiliyati, ishni bajarishda o'zaro yordam, tejamkorlik;

foydalaniladigan materiallar, mehnat madaniyati asoslarini singdirish;
harakat qobiliyatlarini, xayoliy fikrlashni, diqqatni, tasavvurni, ijodkorlikni rivojlantirish, estetik va badiiy didni shakllantirish.

Mashg'ulotlar jarayonida bolalarda diqqat, kuzatish, tasavvur, xayol, ijodkorlik rivojlanadi. Har bir topshiriqda, har bir mashg'ulotda bolalarga orzu qilish imkoniyati beriladi, asarga o'z tasvirlarini kiritish rag'batlantiriladi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy ishlarni bajarish jarayonida barcha aqliy jarayonlar shakllanadi, ijodiy qobiliyatlar va atrofdagi dunyoni ijobiy-emotsional idrok etish rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodkorliklarini rivojlantirishda qo'l mehnati jarayonida qog'oz va tabiat materiallaridan o'yinchoq yasashga o'rgatish ham muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulotlar davomida tabiiy materiallardan "Tizimcha" yasash, kartondan "Stakancha", matodan "Mo'yqalam artgich", "Ninachi va chumoli" yasash mumkin. Ayni o'rinda shular haqida so'z yuritiladi.

Mashg'ulotning maqsadi: bolalarni tabiiy materiallardan, kartondan, matodan foydalanib, turli ashyolar yasashga o'rgatish.

Mashg'ulotda bajariladigan vazifalar:

qo'l mehnati bilan shug'ullanishga o'rgatishni davom ettirish;
bolalarda o'zlarining mehnat ko'nikmasi va malakalarini rivojlantirish;
bolalarni tabiatni asrashga, muhofaza qilishga, tejamkorlikka o'rgatish.

Mashg'ulot jihozlari: dub daraxti, kashtan daraxti mevalari, na'matak guli mevasi, patlar, plastilin, novdachalar, karton qog'oz, yelim, ip, igna, mato qiyqimlari.

Mashg'ulotning borishi:

Tarbiyachi: bolalar, o'lkamizda oltin kuz fasli kezmoqda. Bilamizki, kuz faslida sabzavot, mevalar pishadi, to'g'rimi? Manzarali daraxtlarning mevalari ham pishib, ko'chalarda, xiyobonlarda ostiga to'kilib yotibdi.

Bolalar bilasizlarmi, bugungi mashg'ulotimizda sizlar bi-¹lan ana shu manzarali daraxt mevalaridan o'yinchoqlar yasaymiz. Faqatgina o'yinchoqlar emas, birinchi sinfga boradigan kichikintoylar uchun hisob-kitob mashg'ulotida foydalanish mumkin bo'lgan tizimchalarni ham yasaymiz.

Tizimcha yasalishi uchun qalinroq ip olamiz-da kashtan mevasini teshib, ipga o'tkazamiz.

Dastlab bolalar 10 raqami ichida sanashni o'rganishlari sababli, tizimchaga 10 ta mevani ipdan o'tkazib chiqamiz. Bu tizimchani eman daraxti mevasidan ham tayyorlash mumkin. Agar meva bir oz ko'rib qolgan bo'lsa, ozroq suvga solib qo'yilsa, ustki po'stlog'i yumshaydi va tizimchani tayyorlash mumkin bo'ladi. Qani kim sanab beradi?

Tarbiyachi: barakalla, bolalar sizlar bilan mana bunday stakanchalar tayyorlaymiz. Kvadrat shaklidagi karton qog'oz olib, undan doira qirqamiz. So'ng to'rtburchak shaklidagi qog'ozning pastki qismini bir sm enlikda qoldirib arra tishlariga o'xshatib kesib chiqamizda, ikki tomonini yelimlab, pastki qismidagi qirqilgan bo'laklarga yelim surtamiz va doirachaga yelimlaymiz. Stakancha tayyor. Bolajonlar, sizlar ham stakanchangizni tayyorlab bo'ldingizlarmi?

Barakalla! Stakan tayyor bo'lgan bo'lsa, endi mo'yqalamni artish uchun artgich, salfetka, tayyorlaymiz. Keraksiz matolardan bir necha kvadratchalar qirqib undan doirachalar hosil qilamiz. Doirachalarni ustma-ust qo'yib, o'rtasidan tiqib qo'yamiz. Mana mo'yqalam artgich ham tayyor bo'ldi.

Bolalar, o'yinchoq ham yasaylik, deyapsizlarmi? Albatta, o'yinchoqlar ham yasaymiz. Hozir na'matak va kashtan daraxtining mevasidan "Ninachi va chumoli"ni yasaymiz. Buning uchun kashtan mevasini olib, unga sal kichikroq kashtan mevasiga chumolining bosh qismini o'rnatamiz, oyoq-qo'llarini esa novdadan yasab, to'nkaga o'tkazib qo'yamiz, ko'zlarini esa plastilindan yasaymiz. Ninachining tanasi kashtan mevasidan tayyorlanib, uning orqa tomoniga gugurt cho'p o'rnatib, kichik kashtandan bosh qismni yasaymiz: qo'l-oyoqlarini aso novdadan tay-²yerlaymiz. Manzarali daraxt mevasidan qanotlarini yasab, plastilin bilan yopishtiramiz. Mana, ninachimiz ham tayyor! Qani eslangchi, ninachi haqidagi qaysi masalni bilasiz?

Bolalar javobi rag'batlantirilib, mashg'ulot yakunlanadi.

Bolalarga chiqindi materiallar (ip, shoyi, mo'yna, polietilen kabilar)dan foydalanib

har xil mazmunda applikasiyalar tuzish taklif etiladi. So'ng ularga matolardan o'yinchoqlar, turli bayram ertaliklari uchun ertak kahramonlarining kiyimlari hamda quvnoq qiziqchilar, petrushkalar kiyimlarini tikishga ham o'rgatiladi. Bolalarning o'zlari yasagan o'yinchoqlar ijodiy, harakatli o'yinlar jarayonida namoyon bo'ladi. Quyidagi rasmlarda tabiat ashyolaridan bajarilgan o'yinchoqlar namunalari keltirilgan:

Tabiiy materialdan mozaika ishlari. Mozaika monumental dekorativ san'at turlaridan biridir. Turli davrlarda va turli mamlakatlarda mozaika qo'llaniladigan materiallariga ko'ra ham, naqshi va rasmlariga ko'ra ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. O'rta Osiyoda madrasalar, machitlar, xukmdorlarning saroylari mozaika bilan bezatilgan. Mozaika bilan binolarning tashqi qismlari, interer devorlari va xalq amaliy san'ati asarlari bezatiladi. Mozaika ishlarida oyna sopol plitalardan foydalaniladi. Laosda rangli ko'zgu parchalaridan ajoyib mozaika asarlari yaratiladi, ular quyoshda bir-biriga qo'shilib va porlab, shodlik kayfiyatini yaratadi.

Mozayka bu rasm sathiga ayrim-ayrim parchalar (qog'oz, oyna, sopol plita, gul tojibarglari, urug', tuxum po'sti va shu kabilar) qo'yib chiqishdir. Tuxum po'stidan mozayka ishlarini bajarish uchun tuxum po'sti kerakli ranglarga bo'yaladi. Yuqur quritilgan tuxum po'sti mo'yqalam yordamida akvarel bo'yoqlar bilan bo'yaladi. Buyoq qurigandan keyin po'stni tanlangan rasmga ko'ra mayda va yirik bo'laklarga bo'linadi. Tuxum po'stidan applikasiya qilishda shunday tasvirlarni tanlash kerakki, ularning konturlari mumkin qadar tekis va mayda egri-bugrilari bo'lmasligi kerak. Kontur qora qog'oz orqali o'tkaziladi yoki shablndan aylantirib chiziladi. Avval rasm sathining bir qismiga yelim surtiladi. U yerga tuxum po'sti terib chiqiladi, keyin ikkinchi qismiga ham ish shu tartibda davom ettiriladi. Ortiqcha yelim toza latta bilan artib tashlanadi, po'st yaxshiroq yopishishi uchun ustidan sekin bosib qo'yiladi. Bunday ish odatda eng oddiy konturlardan boshlanadi. Turli meva va sabzavot, poliz ekinlarining urug'lari, danak, baliq tangalari, chig'anoq, mayda toshlar bilan xilma-xil applikasiya ishlarini bajarish mumkin. Ayni bir ishda turli materialdan foydalanish mumkin.

Tadqiqotning natijalari maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida qo'llanilayotgan pedagogik yondashuvlar, metodlar va innovatsion texnologiyalar samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqotda olingan asosiy xulosalar va tahlil qilingan ma'lumotlarga ko'ra, bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda bir nechta muhim omillar mavjud:

Ijodiy faoliyatning ta'lim jarayoniga integratsiyasi: Tadqiqotda ko'rsatilishicha, ijodiy faoliyatlarni bolalar ta'lim jarayoniga faol integratsiya qilish, ularning tasavvurlarini kengaytirish va yangi g'oyalar yaratishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Pedagoglar tomonidan tashkil etilgan o'yinlar, san'at faoliyatlari, musiqa va drama mashg'ulotlari bolalar ijodini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bolalar bilan mashg'ulotlar o'tkazish jarayonida, ularning shaxsiy xususiyatlariga mos keladigan metodlarni qo'llash, ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Differensial ta'lim yondashuvi: Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bolalarning ijodiy qobiliyatlari turlicha rivojlanadi, shuning uchun ularning individual ehtiyojlarini hisobga

olish zarur. Differensial ta'lim metodlari yordamida, bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda individual yondashuv muvaffaqiyatli natijalar beradi. Har bir bolaga alohida e'tibor berish, ularning qobiliyatlarini eng yaxshi tarzda namoyon etishlariga imkon yaratadi.

Pedagoglarning roli va malakasi: Bolalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagoglarning malakasi va pedagogik metodlar ustidagi bilimlari muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda pedagoglarning ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha yangi metodlar va texnikalarga o'rgatilishi, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishi aniqlangan. O'qituvchilar va tarbiyachilar ijodiy rivojlanish uchun zarur sharoitlarni yaratishda, bolalarni qo'llab-quvvatlashda, ularning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olishda alohida e'tibor qaratishi kerak.

Ota-onalar bilan hamkorlik: Tadqiqotda ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish bolalarning ijodiy rivojlanishida ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan. Ota-onalar, bolalarining ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlashda, ularga mustahkam psixologik asos yaratishda va ijodiy faoliyatni uyda davom ettirishda faol ishtirok etishlari zarur. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi muntazam muloqot bolalar uchun ijobiy ta'lim muhitini yaratadi.

Ijodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi sharoitlar: Tadqiqotda bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ta'lim muassasalarining moddiy-texnik ta'minoti, ijodiy muhit va ta'lim vositalarining o'rni katta ekani ta'kidlangan. Bolalar uchun rang-barang, rivojlantiruvchi o'yinlar va materiallar, o'quv jarayonida qo'llaniladigan ko'plab interaktiv vositalar ijodiy faoliyatni rag'batlantirishda yordam beradi.

Tadqiqotning natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar va metodlarning samaradorligi bolalarning individual ehtiyojlariga mos keladigan, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bilan bevosita bog'liqdir. Pedagoglarning malakali yondashuvi, bolalar bilan individual ishlash, ota-onalar bilan yaqin hamkorlik va ta'lim muassasasida ijodiy muhitni yaratish ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, tadqiqot davomida maktabgacha ta'lim tizimida ba'zi muammolar ham yuzaga chiqdi. Birinchi navbatda, o'qituvchilarning yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ta'lim muassasalarida ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik sharoitlarning yetishmasligi ta'kidlandi. Shuningdek, ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil qilishda ba'zi muammolar mavjud.

Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Pedagoglarning malakasini muntazam ravishda oshirish;
- Ta'lim muassasalarida ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi sharoitlarni yaratish;
- O'quvchilar va ota-onalar bilan yanada yaqin hamkorlik qilish;
- Innovatsion pedagogik metodlarni o'qituvchilarga o'rgatish.

Ushbu tadqiqot maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy yondashuvlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bir qator

muhim xulosalarga olib keldi. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni nafaqat ularning fikrlash va tasavvurini kengaytiradi, balki ijtimoiy va emotsional rivojlanishlarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotda keltirilgan asosiy xulosalar quyidagilardir:

Ijodiy faoliyatning ta'lim jarayoniga integratsiyasi: Ta'lim jarayonida ijodiy faoliyatlarni muvaffaqiyatli integratsiya qilish, bolalarning yaratijonlik, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu faoliyatlar, o'yinlar va san'at mashg'ulotlari bolalar uchun nafaqat bilim olish, balki o'zini ifoda etish va o'z fikrlarini erkin bildirish imkoniyatini yaratadi.

Differensial ta'lim yondashuvi: Bolalar ijodiy salohiyatining turlicha rivojlanishi sababli, pedagoglarning individual yondashuvni qo'llashi muhimdir. Har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlari va qobiliyatlarini hisobga olish, uning ijodiy rivojlanishida samarali natijalar beradi

.Pedagoglarning malakasi va professional rivojlanishi: Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagoglarning bilim va ko'nikmalari katta ahamiyatga ega. Ularning innovatsion metodlarni o'rganishi va ijodiy faoliyatlarni tashkil etishdagi malakasi, ta'limning sifatini oshirishga yordam beradi.

Ota-onalar bilan hamkorlik: Ota-onalar bilan yaqin va samarali hamkorlik, bolalar ijodini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ota-onalar bolalarining ijodiy qobiliyatlarini uyda qo'llab-quvvatlashlari, pedagoglar bilan hamkorlik qilib, yaxshiroq natijalarga erishish imkonini beradi.

Ijodiy faoliyat uchun sharoit yaratish: Maktabgacha ta'lim muassasalarida ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun zarur moddiy-texnik ta'minot va ijodiy muhitni yaratish, bolalarga o'z salohiyatlarini maksimal darajada namoyon etish imkoniyatini beradi.

Shu bilan birga, tadqiqotda maktabgacha ta'lim tizimida hali mavjud bo'lgan ba'zi muammolar, masalan, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik ta'minoti va pedagoglarning yangi metodlarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar aniqlangan. Bu muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim tizimida innovatsion pedagogik usullarni joriy etish, pedagoglarning malakasini oshirish va ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Guilford, J.P. (1967). The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill.
2. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children.
3. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
4. Abdukarimov, M., Abdullayeva, M.A., Abdullayeva, Sh.Sh. (2005). San'at va pedagogika: Bolalar ijodkorligini rivojlantirish. Tashkent.
5. Andrews, S.K., Almodovar, M., Curtis, L. (2010). The Role of Art in Early Childhood Education. International Journal of Art Education.
6. Radjapova, Z.T., Kamolov, I.B. (2018). Ijodiy faollik va rivojlanish. Tashkent.

6. Dyachenko, O.M., Guilford, J.P. (1981). Creativity Tests for Children. Psychological Assessment
7. Abdurashidov, A., & Turdaliyeva, N. (2023). DEVELOPMENT OF MANUAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATION. Science and innovation, 2(B2), 282-286.
8. qizi Turdaliyeva, N. A. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODIY QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. GOLDEN BRAIN, 2(7), 48-52.
9. Soliyev Ilhomjon Sobirjonovich, & Boymirzayeva Shakhnoza Olimjon kizi. (2023). Systemic Organization of Professional Competence, Creativity and Innovative Activity of A Future Kindergartener. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 19, 108–112. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3709>
10. Soliyev, I., & Boymirzayeva, S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVNING USLUBIY ASOSLARI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Наука и инновация, 1(6), 128-129.
11. qizi Boymirzayeva, S. O. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BO'LAJAK TARBIYACHINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH. GOLDEN BRAIN, 2(7), 41-47.
12. Shahnoza, B. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVNING USLUBIY ASOSLARI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. University Research Base, 164-167

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Turdaliyeva Nurjahan Abdunosir qizi**, o'qituvchi [Турдалиева Нуржахон Абдуносир кизи, преподаватель], [Turdaliyeva A. Nurjahan, teacher]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turkiston ko'chasi, 28-A uy, [адрес: Ферганская область, г. Коканд, ул. Туркестанская, д. 28-а], [address: Fergana region, Kokand, Turkestan str., 28-a]